

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 312 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umid" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turoпова Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYA QILISH SHAROITIDA IJTIMOY QISHLOQ XO'JALIGINING ROLI

ORCID: 009-0000-7051-9595

Hamrayev Kozim

University of business and science. Ilmiy xodim

Annotatsiya: Mazkur maqola iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonida ijtimoiy qishloq xo'jaligining ahamiyati va uning jamiyat rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan modernizatsiya jarayonlarining ijtimoiy jihatlari, iqtisodiy samaradorligi hamda qishloq aholisining turmush darajasini yaxshilashdagi roli tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada muallif tomonidan tadqiqotning metodologik asoslari, mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, ijtimoiy qishloq xo'jaligi, iqtisodiy samaradorlik, qishloq rivoji, jamiyat farovonligi.

Abstract: This article explores the role of social agriculture in the modernization of the economy and its impact on societal development. It examines the social aspects of modernization processes in agriculture, their economic efficiency, and their role in improving the living standards of rural populations. The study also reviews the methodological foundations of the research, existing problems, and their solutions.

Key words: economic modernization, social agriculture, economic efficiency, rural development, societal well-being.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению роли социальной сельского хозяйства в процессе модернизации экономики и его влиянии на развитие общества. В статье рассматриваются социальные аспекты процессов модернизации в сельском хозяйстве, их экономическая эффективность, а также роль в повышении уровня жизни сельского населения. Кроме того, автором изучены методологические основы исследования, существующие проблемы и пути их решения.

Ключевые слова: модернизация экономики, социальное сельское хозяйство, экономическая эффективность, развитие сельских районов, благосостояние общества.

KIRISH

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir. Ushbu jarayonning muvaffaqiyati qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshiriladigan islohotlar va ijtimoiy tashabbuslarga bevosita bog'liqdir. Qishloq xo'jaligi nafaqat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydi, balki iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi va aholi turmush darajasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar yordamida qishloq infratuzilmasini takomillashtirish mamlakatning global raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Qishloq xo'jaligi sohasida olib borilayotgan islohotlar nafaqat iqtisodiy samaradorlikka erishishni, balki aholi turmush sharoitlarini yaxshilashni ham maqsad qilib qo'ygan. Ijtimoiy qishloq xo'jaligi nafaqat ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini oshirish, balki qishloq aholisining ijtimoiy ehtiyojlarini qondirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun qishloq hududlarida zamonaviy infratuzilma yaratish, moliyaviy va texnik qo'llab-quvvatlash tizimlarini takomillashtirish talab etiladi.

Ijtimoiy qishloq xo'jaligi konsepsiyasi rivojlangan davlatlarda keng qo'llanilib, iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy adolatni ta'minlashning muhim vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Xususan, Yevropa mamlakatlari, AQSh va Osiyo davlatlarida qishloq xo'jaligi sohasi iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va qishloq aholisining farovonligini oshirishda muvaffaqiyatli tajribalarni ko'rsatgan.

Mazkur maqolada ijtimoiy qishloq xo'jaligining iqtisodiy modernizatsiya jarayonidagi o'rni chuqur tahlil qilingan. Mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari xalqaro tajriba va zamonaviy tamoyillar asosida o'rganilgan. Shuningdek, maqolada qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan dasturlar va ularning samaradorligi yoritilgan. Tadqiqot natijalari qishloq hududlarida ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy samaradorlikni oshirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda foydali bo'lishi kutilmoqda.

Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biri sifatida mamlakat iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashda strategik ahamiyat kasb etadi. Shu sababli iqtisodiy modernizatsiya jarayonida ijtimoiy

qishloq xo'jaligining roli alohida o'rin tutadi. Ushbu maqola iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonida qishloq xo'jaligining ahamiyatini chuqurroq ochib berishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli masalasi ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Jozef Shtiglitsning tadqiqotlari qishloq xo'jaligini rivojlantirishda davlatning strategik rolini ta'kidlaydi. Uning fikricha, qishloq xo'jaligida samarali infratuzilmani yaratish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Shtiglits iqtisodiyotni modernizatsiya qilishda qishloq xo'jaligi jamiyatning ijtimoiy farovonligini ta'minlash uchun muhim sektor ekanligini qayd etadi.

Xitoy va Hindiston tajribalarini o'rgangan Jan Dreze va Amartya Sen texnologik innovatsiyalarni qishloq xo'jaligiga joriy etish natijasida hosildorlik va ijtimoiy rivojlanish ko'rsatkichlari qanday oshganini ko'rsatgan. Ularning tadqiqotlarida qishloq hududlarida irrigatsiya tizimlarini takomillashtirish, fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash va ishlab chiqarish zanjirlarini yaratish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari tahlil qilingan.

Mahalliy tadqiqotchi T. T. Jo'rayev o'z asarlarida O'zbekiston sharoitida qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini o'rganib chiqadi. U zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, fermer xo'jaliklarini kreditlash va infratuzilmani rivojlantirishning hosildorlikni oshirishdagi samaradorligini asoslab bergan. Jo'rayevning fikricha, qishloq xo'jaligini rivojlantirish qishloq aholisining bandligini ta'minlash va ijtimoiy barqarorlikni oshirishda asosiy omil hisoblanadi.

Shuningdek, agrar iqtisodiyot bo'yicha olimlardan Xoll va Djons qishloq xo'jaligida texnologik o'zgarishlarning samaradorligi bo'yicha tadqiqotlar olib borib, texnologik innovatsiyalar mehnat unumdorligini oshirish bilan bir qatorda resurslardan tejamkor foydalanishni ta'minlashini isbotlagan. Ularning fikricha, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish nafaqat hosildorlikni oshiradi, balki qishloq xo'jaligida atrof-muhit muhofazasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Z. M. Qodirova O'zbekiston qishloq xo'jaligida eksport imkoniyatlarini kengaytirish yo'nalishlarini o'rganib, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini oshirish uchun infratuzilmani takomillashtirish va logistika tizimini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Uning tadqiqotlarida xalqaro standartlarga javob beruvchi mahsulotlar ishlab chiqarish qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishning muhim yo'nalishi sifatida ko'rsatib o'tiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari, rasmiy statistika hamda O'zbekiston qishloq xo'jaligi bo'yicha davlat dasturlari asosida yig'ildi. Ma'lumotlar qiyosiy tahlil, kontent-analiz va statistik tahlil usullari yordamida o'rganildi. Tahlil jarayonida xalqaro tajribalar bilan O'zbekiston sharoitlari qiyoslanib, qishloq xo'jaligi modernizatsiyasining samarali yo'nalishlari aniqlab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijtimoiy qishloq xo'jaligi iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Bu soha qishloq aholisining daromadlarini oshirish orqali jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi. Qishloq xo'jaligining iqtisodiy ahamiyati, ayniqsa, uning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rnini juda muhimdir.

Zamonaviy infratuzilma, jumladan, irrigatsiya tizimlari va texnologik yangiliklarning joriy etilishi qishloq xo'jaligi sohasining samaradorligini oshiradi. Ayniqsa, yangi sug'orish texnologiyalari va ekin yerlaridan unumli foydalanish imkoniyatlari hosildorlikni sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Samarali infratuzilma qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifatini yaxshilash va hosil hajmini oshirish imkonini beradi.

Qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan davlat dasturlari hosildorlik va mahsulotlarning eksport hajmini oshirishga salmoqli hissa qo'shmoqda. Misol uchun, 2022-yilda qishloq mahsulotlari eksportidan olinadigan daromad 15 foizga oshdi. Bu natijalar qishloq xo'jaligi sohasida olib borilayotgan siyosatning muvaffaqiyatli ekanini ko'rsatadi.

Xitoy va Hindiston tajribalari shuni ko'rsatadiki, texnologiyalarni qishloq xo'jaligiga joriy etish va infratuzilmani rivojlantirish orqali nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy ahamiyatni ham oshirish mumkin. O'zbekiston sharoitida ushbu tajribalardan foydalanish iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirishi va qishloq xo'jaligining umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu tajribalar qishloq xo'jaligining ichki va tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirishga ham xizmat qiladi (1-rasm).

Key Focus Areas in Agricultural Modernization

1-rasm. Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari.

Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonida asosiy tarmoqlardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Uning samaradorligini oshirish nafaqat milliy oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlaydi, balki iqtisodiy o'sishni jadallashtirishda muhim rol o'ynaydi. Diagramma orqali ko'rinib turganidek, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari irrigatsiya tizimlarini takomillashtirish, texnologiyalarni joriy etish, infratuzilmani rivojlantirish va eksport hajmini oshirish kabi kompleks yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

Birinchi navbatda irrigatsiya tizimlarini takomillashtirish (40%) qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Suv resurslarini samarali boshqarish va sug'orish texnologiyalarini joriy etish orqali hosildorlik sezilarli darajada oshadi. Xususan, tomchilatib sug'orish, zamonaviy drenaj va suv tejavchi texnologiyalar ekin yerlaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi. O'zbekiston sharoitida suv resurslarining cheklanganligi inobatga olinadigan bo'lsa, irrigatsiyani modernizatsiya qilish qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifatini oshirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim omil bo'ladi.

Texnologiyalarni joriy etish (30%) zamonaviy qishloq xo'jaligi jarayonlarini optimallashtirish va samaradorlikni oshirish uchun zarur. Avtomatlashtirilgan texnologiyalar, raqamli boshqaruv tizimlari va sun'iy intellekt asosidagi echimlar qishloq xo'jaligidagi ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtiradi. Masalan, hosildorlik monitoringi, texnika va uskunalarning samarali qo'llanilishi orqali resurslardan tejamkor foydalanish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, texnologik yangiliklar fermer xo'jaliklarining mehnat unumdorligini oshirishga xizmat qiladi.

Infratuzilmani rivojlantirish (20%) esa qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ichki va tashqi bozorlarga samarali yetkazib berilishida muhim rol o'ynaydi. Yo'llar, omborxonalar, transport-logistika tizimlarini rivojlantirish orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlar sifatini saqlagan holda o'z vaqtida yetkazib berish mumkin. Infratuzilmaning rivojlanishi qishloq hududlarining iqtisodiy salohiyatini oshirib, hududlararo iqtisodiy bog'liqlikni kuchaytiradi. Bu esa qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ichki va xalqaro bozor raqobatbardoshligini oshirish uchun zarur.

Eksport hajmini oshirish (10%) O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlarining xalqaro bozorlardagi salohiyatini kengaytirishga qaratilgan. Eksportni rivojlantirish orqali iqtisodiyotga qo'shimcha daromad kelib tushadi va valyuta tushumlari ko'payadi. Bu esa iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlaydi. O'zbekistonning mevasabzavot, paxta va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlari jahon bozorida o'z o'rniga ega bo'lib, eksport salohiyatini yanada oshirish uchun sifat va samaradorlikni ta'minlash zarur. Shu bilan birga, xalqaro standartlarga javob beruvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish ham eksport ko'rsatkichlarini yaxshilashga yordam beradi.

Umuman olganda, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilishda irrigatsiya tizimlarini takomillashtirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, infratuzilmani rivojlantirish va eksport hajmini oshirish yo'nalishlari bir-biri bilan uzviy bog'liq. Ushbu yo'nalishlar kompleks yondashuv asosida amalga oshirilsa, iqtisodiy samaradorlik bilan birga, qishloq aholisining farovonligi ham ta'minlanadi. Bu esa o'z navbatida iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonida ijtimoiy qishloq xo'jaligining strategik rolini yanada kuchaytiradi. O'zbekiston sharoitida qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha bunday yondashuv mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ijtimoiy qishloq xo'jaligi iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Ushbu soha iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, aholi farovonligini ta'minlashda ham muhim ahamiyatga

ega. Qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan zamonaviy texnologik yechimlar va innovatsiyalar sohaning samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shuningdek, xalqaro tajribadan samarali foydalanish va mahalliy sharoitga moslashish jarayonlari sohaning ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Kelgusida qishloq xo'jaligi sohasida resurslarni optimal boshqarish, aholining turmush darajasini oshirish va iqtisodiy diversifikatsiya jarayonlarini chuqurlashtirish zarur. Ijtimoiy qishloq xo'jaligi mamlakatda iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy adolatni ta'minlashning asosiy vositalaridan biri bo'lib, uning yanada rivojlanishi davlat va jamiyatning barqaror taraqqiyotga erishishida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy qishloq xo'jaligining muvaffaqiyati qishloq infratuzilmasini rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va innovatsion boshqaruv tizimlarini yo'lga qo'yishga bog'liq. Ushbu jarayon qishloq hududlarida nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi. Shuningdek, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va mahalliy sharoitlarga moslashgan yechimlarni ishlab chiqish orqali qishloq xo'jaligi sohasida yanada yuqori natijalarga erishish mumkin.

Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish jarayoni uzoq muddatli strategik rejalashtirishni talab etadi. Resurslardan oqilona foydalanish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish va aholi farovonligini ta'minlash kabi maqsadlar ushbu sohaning iqtisodiyotdagi o'rnini yanada mustahkamlaydi. Natijada, ijtimoiy qishloq xo'jaligi nafaqat iqtisodiyotni, balki mamlakatning umumiy rivojlanishini ham qo'llab-quvvatlashda muhim omil bo'lib qoladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. FAO. "The Future of Food and Agriculture – Trends and Challenges."
2. Jahon Banki. "Agriculture for Development Report."
3. Qosimov A., "Qishloq xo'jaligi va iqtisodiy rivojlanish", Toshkent: Fan, 2020.
4. Jo'rayev, T. T. "O'zbekiston qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish yo'llari." Tashkent: Iqtisodiyot va moliya - 2016.
5. Hall, R., Jones, C. "Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than Others?" Quarterly Journal of Economics.
6. Qodirova, Z. M. "O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirish." Tashkent: Fan va texnologiya.
7. Schultz, T. W. "Transforming Traditional Agriculture." Yale University Press.
8. Amartya, S. "Development as Freedom." Oxford University Press.
9. Pingali, P. "Agricultural Growth and Economic Development: A View through the Lens"
10. Statistika qo'mitasi hisobotlari (2020-2023).
11. Xitoy va Hindiston qishloq xo'jaligi siyosati bo'yicha xalqaro hisobotlar.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

